

FISHING NIMA VA UN DAN QANDAY HIMOYALANISH KERAK?

G. Israyiljanova

*Farg'ona davlat texnika universitet
2-son akademik litseyi*

J. Qurbonov

*Farg'ona davlat texnika universitet
2-son akademik litseyi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18235185>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy axborot makonida keng tarqalayotgan fishing hujumlarining mohiyati, turlari va ulardan himoyalani sh usullari yoritilgan. Fishing orqali kiberjinoyatchilar foydalanuvchilarni aldash yo'li bilan shaxsiy ma'lumotlar, bank rekvizitlari va akkauntlarga kirish ma'lumotlarini qo'lga kiritishga harakat qiladilar. Maqolada elektron pochta, SMS, ijtimoiy tarmoqlar va telefon qo'ng'iroqlari orqali amalga oshiriladigan fishing hujumlarining asosiy belgilari tahlil qilingan. Shuningdek, foydalanuvchilar uchun amaliy tavsiyalar, ehtiyot choralari va internet xavfsizligini ta'minlashda axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanishning ahamiyati ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Fishing, kiberjinoyat, internet xavfsizligi, onlayn firibgarlik, elektron pochta orqali firibgarlik, SMS-fishing, ijtimoiy muhandislik, shaxsiy ma'lumotlar, axborot xavfsizligi, kiberhimoya.

Kiberjinoyatchilar shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash uchun onlayn firibgarlikka tobora ko'proq murojaat qilayotgan bir paytda, fishingdan himoya qilish juda muhim. Spamni aniqlashni o'rgangan bo'lsak-da, fishing elektron pochta xabarlarini ko'pincha aldanchi tarzda qonuniy ko'rinadi. Ba'zan ular hatto shaxsiylashtirilgan xabarni ham o'z ichiga oladi. Fishing hujumiga duch kelganizda, qanday belgilarga e'tibor berish kerakligini bilish muhimdir. Onlayn firibgarliklar keng tarqalgan, ammo fishingni aniqlash ba'zan ko'rinadiganidan ko'ra qiyinroq bo'lishi mumkin.

Fishing - bu firibgarlikning bir turi bo'lib, unda tajovuzkor qurilmangiz, hisoblaringiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringizga kirishga imkon beradigan harakatlarni amalga oshirishga undaydi. Siz ishonadigan shaxs yoki tashkilotning hodimi o'zini taqlid qilish orqali qurilmangizni zararli dasturlar bilan osongina yuqtirishi yoki bank kartangiz ma'lumotlarini o'g'irlashi mumkin.

Boshqacha qilib aytganda, ular o'zlariga ishonishga undash va qimmatli ma'lumotlarni olish uchun xarakat qiladilar. Bu ijtimoiy tarmoq akkauntidan tortib, pasport ma'lumotlar yordamida shaxsingizni tasdiqlashgacha bo'lgan har qanday narsa bo'lishi mumkin. Ushbu usullardan foydalangan holda, firibgar ilovani ochishga, havolani bosishga, anketani to'ldirishga yoki shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etishga majbur qiladi.

Elektron pochta ochilganda bankdan bildirishnoma yuborilgan fishing elektron pochta topiladi. Elektron pochta dagi havolani bosish orqali bankning veb-saytiga o'xshash fishing veb-saytiga olib boradi. Firibgarlar ushbu sahifani ma'lumotlarni o'g'irlash uchun yaratgan. Bank bildirishnomasida hisobingizda muammo borligi va login va parolni tasdiqlash kerakligi haqida xabar beriladi. Ochilgan sahifada hisob ma'lumotlarni kiritilganidan so'ng, odatda ularni qayta kiritish uchun bankning haqiqiy veb-saytiga yo'naltiriladi va ma'lumotlar darhol o'g'irlanadi.

Fishing qanday sodir bo'ladi?

Har qanday internet yoki telefon foydalanuvchisi fishing nishoniga aylanishi mumkin. Fishing bilan firibgarlar odatda quyidagilarni qilishga harakat qilishadi:

- qurilmangizni zararli dasturlar bilan yuqtirish;
- pulingizga yoki shaxsiy ma'lumotlaringizga kirish uchun maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlash;
- hisoblaringizga kirish;
- sizni pul yoki boshqa qimmatbaho narsalarni ixtiyoriy ravishda o'tkazishga ishontirish.

Agar tajovuzkor elektron pochtaga, kontaktlar ro'yxatiga yoki ijtimoiy tarmoq akkauntlariga kirish huquqini qo'lga kiritisa, ular sizning yoki tanishingiz nomidan kontaktlarga fishing elektron pochta xabarlarini yuborishlari mumkin.

Qo'ng'iroq qiluvchining ishonchi va masalaning dolzarbligini fishingga tayanadi va aynan shu narsa uni xavfli qiladi va aldashga imkon beradi. Agar firibgar ishonchingizni qozonishga va narsalarni yaxshilab o'ylamasdan tezda harakat qilishga ishontirishga muvaffaq bo'lsa, unda jabrlanuvchi oson nishonga aylanadi.

Yoshidan qat'i nazar, har kim uyda yoki ishda fishing qurboni bo'lishi mumkin. Bugungi kunda hamma, yoshu qari, internetga ulangan qurilmalardan foydalanadi. Agar firibgar aloqa ma'lumotlarini ommaga ochiq deb topsa, uni fishing maqsadlari ro'yxatiga qo'shishi mumkin.

Hozirgi kunda telefon raqamni, elektron pochta manzilini, xabar almashish ilovasi identifikatorlarini yoki ijtimoiy tarmoq akkauntlarini yashirish qiyin. Shuning uchun, ushbu ro'yxatdagi aloqa kanallaridan biri yordamida hujum nishoniga aylanish ehtimoli juda yuqori. Bundan tashqari, firibgarlar o'zlarining fishing hujumlarini nafaqat keng jamoatchilikka, balki muayyan shaxslarga ham qaratishlari mumkin.

Spam elektron pochta orqali fishing qilish har qanday shubhasiz shaxsni tuzoqqa tushirishi mumkin bo'lgan keng ko'lamlı tuzoqdir. Ko'pgina fishing hujumlari ushbu toifaga kiradi.

Spam elektron pochta orqali fishing firibgarlar ma'lumotlarini olish uchun foydalanadigan eng mashhur usullardan biridir. Biroq, ba'zi hujumlar aniqroq nishonga ega.

Shu bilan birga, firibgarlar sabr-toqat bilan o'z hiylalarini ishlab chiqadilar. Mukofot olish yoki muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini oshirish uchun ular ushbu maxsus hujumlarni tayyorlashga ancha vaqt sarflashadi.

Buning uchun ularga siz bilan bog'liq bo'lgan tashkilot haqida ma'lumot kerak bo'lishi mumkin.

Firibgarlar ushbu ma'lumotni quyidagi manbalardan olishlari mumkin:

ijtimoiy tarmoqlardagi profillar, ochirilmagan ma'lumotlardan, jamoat mulki bo'lgan boshqa ma'lumotlardan.

Ba'zi holatlarda, ular oxirgi harakatni amalga oshirishdan oldin ishonchni qozonish uchun bir necha oy davomida siz bilan munosabatlarni o'rnatishi mumkin.

Firibgarlar o'zlarini faqat xabarlar yoki telefon qo'ng'iroqlari bilan cheklamaydilar. Maqsadlariga erishish uchun ular mutlaqo qonuniy veb-saytlarni buzib kirishlari mumkin. Agar ehtiyot choralar ko'rilmasa, shunchaki ilgari xavfsiz bo'lgan saytdagi akkauntlarga kirish orqali qo'lga tushish mumkin.

Afsuski, ko'p odamlar kiberjinoyatchilar uchun oson o'lja bo'lib qoladilar. Bunday hujumlarning ortib borishi bilan, fishing bizning kundalik hayotimizning bir qismiga aylanib bormoqda .

Fishing hujumlari turli usullar bilan, jumladan, telefon qo'ng'iroqlari, SMS xabarlar va hatto buzib kirilgan qonuniy veb-saytlar orqali amalga oshirilishi mumkin.

Agar fishingni ilgari amalda ko'rgan bo'lsangiz, uni aniqlash ancha oson bolladi. Firibgarlar o'z maqsadlariga turli yo'llar bilan erishishga harakat qilishadi, shuning uchun ko'pchilik odamlar quyida keltirilgan fishing turlaridan kamida bittasiga duch kelishgan bo'lishi mumkin:

Elektron pochta orqali fishing. Fishing elektron pochtalari sizning pochta qutingizga keladi va odatda havolani bosish, to'lovni amalga oshirish, shaxsiy ma'lumotlarni yuborish yoki ilovani ochish uchun taklifnomani o'z ichiga oladi. Yuboruvchining manzili haqiqiy manzilga juda o'xshash bo'lishi mumkin va elektron pochta siz shaxsiy deb bilgan ma'lumotlar bo'lishi mumkin.

Domen nomini soxtalashtirish. Bu firibgarlar qonuniy elektron pochta manzillarini taqlid qilishning mashhur usuli. Buning uchun ular haqiqiy kompaniyaning domen nomini (masalan, @america.com) olib, uni biroz o'zgartiradilar.

Ovozli fishing yoki vishing. Firibgarlar qo'ng'iroq qilishadi va o'zlarini haqiqiy shaxs yoki kompaniya hodimi qilib ko'rsatishadi. Ular avtomatik yo'naltirishdan foydalanishlari va telefon raqamlarini yashirishlari mumkin. Ularning maqsadi qo'ng'iroqni o'chirishdan saqlab qolish va sizni muayyan harakatlar qilishga majburlashdir.

SMS-fishing yoki smishing. Firibgarlar o'zlarini qonuniy kompaniya sifatida ko'rsatishadi va shoshilinch muammoni soxtalashtirishadi, ammo ular buni SMS xabarlar orqali amalga oshiradilar. Ushbu xabarlarda odatda foydalanish so'raladigan havola yoki telefon raqami mavjud. Onlayn xabar almashish ilovalari foydalanuvchilari ham ushbu turdagi hujum qurboni bo'lish xavfi ostida.

Ijtimoiy tarmoqlarda fishing. Bu holatda kiberjinoyatchilar postlar yoki shaxsiy xabarlar yordamida tuzoqqa ilintirishadi. Ba'zi xabarlarda bepul sovg'alar taklif qilinadi, boshqalari esa turli tashkilotlarning rasmiy veb-saytlarining qo'pol taqlidi bo'lib, shoshilinch talablarni o'z ichiga oladi. Firibgarlar hujumni boshlashdan oldin o'zlarini do'stlaringiz sifatida ko'rsatishlari yoki siz bilan muntazam ravishda munosabatlarni o'rnatishlari mumkin.

Klonlash fishing. Firibgarlar qonuniy elektron pochta xabarlarini nusxalashadi, haqiqiy qo'shimchalar va havolalarni zararli havolalar bilan almashtiradilar. Ular buni

asosan elektron pochta orqali amalga oshiradilar, lekin ba'zida ular ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalarida soxta akkauntlar yaratadilar.

HTTPS fishing. Bu holda, firibgar sahifa manzil satri boshidagi klassik qulflash belgisi yordamida o'zini xavfsiz veb-sayt sifatida yashiradi. Ushbu shifrlangan ulanish belgisi ilgari faqat tasdiqlangan xavfsizlik sertifikatiga ega saytlarda paydo bo'lgan bo'lsa, endi u har qanday veb-saytda ko'rsatilishi mumkin. Bu sizning ulanishingiz va siz uzatadigan ma'lumotlar begona ko'zlardan yashirin bo'lishi mumkinligini anglatadi, lekin siz aslida kiberjinoyatchiga tegishli fishing saytiga tushyapsiz.

Jamoaviy fishing. Firibgarlar qahvaxonalar yoki aeroportlar kabi jamoat joylarida faol Wi-Fi tarmoqlarini taqlid qilishadi. Ularning maqsadi foydalanuvchini aldab, ularning tarmog'iga ulanishga majburlash va barcha harakatlarini kuzatib borishdir.

Qidiruv tizimidagi fishing. Bu holda, firibgarlar qidiruv natijalarini soxta sahifalar haqiqiy sahifalardan oldin paydo bo'lishi uchun manipulyatsiya qiladilar. Ushbu turdagi fishing SEO fishing yoki SEM fishing deb ham ataladi. Bunda haqiqiy sahifa o'rniga zararli sahifaga tushib qolish mumkin.

Baliqchi baliq ovlash (baliqchi Fishing). Firibgarlar foydalanuvchini aldab ma'lumot berishga majburlash uchun qonuniy kompaniyaning qo'llab-quvvatlash xodimlari sifatida o'zlarini ko'rsatishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda @ belgisidan foydalanib kompaniya haqida gap yuritilganda firibgarlar buni belgilab, foydalanuvchiga kompaniyaning qo'llab-quvvatlash jamoasidan ekanligini da'vo qilib, soxta javob yuborishi mumkin.

Korporativ elektron pochtani buzish (Biznes elektron pochtasi) . Bu usul qimmatli ma'lumotlarni olish uchun korporativ aloqa kanallarini buzishning turli usullarini o'z ichiga oladi. Firibgarlar o'zlarini kompaniya rahbarlari sifatida ko'rsatishlari yoki xizmat ko'rsatuvchi provayderlar sifatida ko'rsatishlari, soxta schyot-faktura yordamida pul o'tkazmasini amalga oshirishga urinishlari mumkin.

Kriptoalyuta fishingi. Ushbu turdagi firibgarlik kriptoalyuta hamyon egalariga qaratilgan . Jinoyatchilar kriptoalyuta qazib olishning ko'p vaqt talab qiladigan va zerikarli jarayoni o'rniga, uni allaqachon egalaridan o'g'irlashga harakat qilishadi.

Microsoft Office 365 dan fayllarni o'chirish haqidagi bildirishnoma - bu sizning Microsoft hisob qaydnomangiz ma'lumotlarini o'g'irlash uchun mo'ljallangan yana bir firibgarlikdir. Sizga hisobingizdan ko'p sonli fayllar o'chirilganligi haqida elektron pochtaga xabari keladi. Fayllarni tiklash uchun foydalanuvchiga hisobga kirish uchun havola taklif qilinadi, bu esa, albatta, ma'lumotlarini o'chib ketishiga olib keladi.

Bank bildirishnomasi. Firibgarlar foydalanuvchi bankingizdan soxta bildirishnoma bilan chalg'itishga harakat qilishadi. Ushbu elektron pochta xabarlarida odatda hisobini tasdiqlash uchun bank ma'lumotlarini kiritishini so'raydigan veb-shaklga havola mavjud. Ushbu firibgar elektron pochta bo'yicha choralar ko'rishlari uchun bank bilan bog'lanish zarur .

Do'stingizdan kelgan xat. Firibgarlar sizning do'stingiz sifatida o'zini ko'rsatadi, go'yoki chet elda yashaydi va sizning yordamingizga muhtoj. Bu "yordam" odatda pul o'tkazmasini o'z ichiga oladi. Pul yuborishdan oldin, ma'lumotni tasdiqlash uchun do'stingizga qo'ng'iroq qiling.

Yutib olish yoki meros olish. Agar siz kutilmaganda sovrin yutib olganingiz yoki noma'lum qarindoshingizdan biror narsa meros qilib olganingiz haqida xabar olsangiz, xursand bo'lishga shoshilmang. Bu, ehtimol, firibgarlik bo'lib, sovrinni olish yoki meros huquqlaringizni tasdiqlash uchun havolani bosish va shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritishingizni talab qiladi.

Soliqni qaytarish yoki bonus. Bu firibgarlikning keng tarqalgan turidir, chunki ko'pchilik odamlar har yili soliq to'laydilar. Odatda, bu fishing xabarlarida soliqni qaytarish yoki to'lash da'vo qilinadi. Foydalanuvchida soliqni qaytarish so'rovini yoki soliq deklaratsiyasini topshirishni so'raladi (to'liq ma'lumotlarni taqdim etgan holda). Keyin firibgarlar foydalanuvchining pullarini o'g'irlaydi, yoki shaxsiy ma'lumotlariga ega bo'ladi.

Fishing va internet xavfsizligi dasturlaridan foydalanishning ahamiyati

Fishing firibgarliklaridan himoyalashning eng oson usullaridan biri bu kompyuteringizga ishonchli internet xavfsizligi dasturini o'rnatish va doimiy ravishda undan foydalanishdir. Internet xavfsizligi dasturi har bir foydalanuvchi uchun juda muhim, chunki u bitta, boshqarish oson bo'lgan yechim ichida ko'p qatlamli himoyani ta'minlaydi. To'liq himoya uchun internet xavfsizlik paketining quyidagi variantlarni o'z ichiga olishi kerak:

Spamga qarshi himoya elektron pochtagizni fishing va kiruvchi elektron pochta xabarlaridan himoya qiladi. Ushbu dastur nafaqat xavfsizlik mutaxassislari tomonidan tuzilgan oldindan belgilangan qora ro'yxatlardan foydalanadi, balki vaqt o'tishi bilan spamni avtomatik ravishda aniqlashni o'rganish imkonini beruvchi aqlli imkoniyatlarga ham ega. Bu sizning hushyorligingizni yo'qotmasa ham, dasturiy ta'minotningiz potentsial muammolarni filtrlashga yordam berayotganini bilib, qo'shimcha xotirjamlikka ega bo'lasiz. Kompyuteringizga yetib boradigan zararli xabarlardan o'zingizni himoya qilish uchun fishingga qarshi va spamga qarshi dasturlardan foydalaning.

Zararli dasturlardan himoya qilish boshqa turdagi tahdidlarga qarshi kurashish uchun mo'ljallangan. Spamga qarshi kurashda bo'lgani kabi, xavfsizlik mutaxassislari hatto eng qiyin zararli dasturlarni ham aniqlash uchun maxsus zararli dasturlarga qarshi dasturiy ta'minot yechimlarini ishlab chiqdilar. Doimiy yangilanishlar tufayli ushbu dasturiy ta'minot yechimlari tobora aqlli bo'lib bormoqda va eng so'nggi tahdidlarga samarali qarshi turishga qodir. Ushbu yechimlardan foydalanib, siz o'zingizni viruslar, troyanlar, qurtlar va boshqa zararli dasturlardan himoya qilishingiz mumkin.

Texnologiya tez rivojlanib borayotganligi sababli, siz obro'li provaydarning xavfsizlik to'plamini o'rnatish orqali qurilmalaringizni фишинг va boshqa zararli hujumlardan himoya qilishingiz mumkin.

Parolni oson boshqarish

Kompyuteringizga antivirus himoyasini o'rnatishdan tashqari, onlayn hisoblaringiz uchun hisob ma'lumotlarini boshqarish uchun har bir veb-sayt uchun alohida parollarga ega bo'lish juda muhimdir. Agar ma'lumotlar sizib chiqsa, tajovuzkorlar o'g'irlangan ma'lumotlar bilan barcha mumkin bo'lgan onlayn resursga kirishga harakat qilishadi.

Parol menejerining eng qulay xususiyatlaridan biri bu kirish maydonlarini avtomatik to'ldirishdir, bu foydalanuvchi nomingiz va parolingizni qo'lda kiritish zaruratini yo'q qiladi. Bundan tashqari, ko'plab parol menejerlari ma'lumotlarni USB qurilmalariga saqlash imkonini beradi, shuning uchun parollaringiz doimo siz bilan.

Fishing hujumlari zamonaviy axborot makonida eng xavfli kiberxavflardan biri hisoblanadi. Foydalanuvchilarning ogohligi, bilim darajasi va texnik himoya vositalaridan foydalanishi bu tahdidlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Himoyalani choralarga quyidagilar kiradi. Shubhali havolalarni bosmaslik, noma'lum fayllarni ochmaslik; Dasturiy ta'minotni doimiy yangilab boorish, antivirus va internet xavfsizligi dasturlaridan foydalanish, kuchli va noyob parollardan foydalanish, parol menejerlaridan foydalanish, spam filtrlaridan foydalanish

FOYDALANIYOTGAN ADABIYOTLAR.

1. Stallings W. Network Security Essentials: Applications and Standards. — 6th ed. — Pearson Education, 2017.
2. Kahn Academy. Cybersecurity and phishing attacks. — Online resource.
3. Behl A., Behl K. Cyberwar: The Next Threat to National Security and What to Do About It. — Oxford University Press, 2017.
4. Symantec Corporation. Internet Security Threat Report. — Annual Report.
5. Kaspersky Lab. Phishing attacks: methods and protection. — Official analytical materials.
6. Whitman M., Mattord H. Principles of Information Security. — Cengage Learning, 2018.
7. ISO/IEC 27001. Information Security Management Systems — Requirements.
8. Schneier B. Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World. — Wiley, 2015.
9. OWASP Foundation. Phishing Attack Prevention Guide.